

Ивана Тодоровић
Народна библиотека Србије, Београд
ORCID 0009-0002-8590-748X
ivana.todorovic@nb.rs

ДОПРИНОС АНЕ ЦЕРАНИЋ РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕКАРСТВА: ПРОСТОРИ И ОПРЕМАЊЕ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду је представљен и анализиран професионални допринос мр Ане Церанић која је највећи део радног века провела у Народној библиотеци Србије.

Ана Церанић (удата Ђурић), архитекта по образовању, у Грађевинском предузећу „7. јули“ у Београду запослила се 1968. године и радила је на пословима шефа градилишта Народне библиотеке Србије (НБС). Од 1970. до 1998. године радила је у НБС, краћи период у Одељењу за техничке послове, а од 1972. у Одељењу за унапређење библиотечке делатности.

Аутор је бројних радова који се баве уређењем простора и опремањем библиотека, учествовала је у више домаћих и међународних стручних скупова и била посебно ангажована на решавању практичних проблема везаних за унапређење просторних услова у библиотекама. Била је председник Комисије за изградњу и опрему библиотека Савеза друштава библиотекара Југославије.

Рад сагледава допринос Ане Церанић у домену стандардизације просторних решења и опреме библиотека и израде методског упутства о унутрашњем уређењу библиотека. У наставку су анализирани бројни објављени прилози који се баве зградама појединих библиотека, стањем библиотека у Србији у погледу простора у коме делују, библиотечке и техничке опреме.

Рад се заснива на објављеним прилозима и монографским публикацијама које Ана Церанић потписује самостално и у коауторству, њеној личној архиви, извештајима о раду и програмима развоја Народне библиотеке Србије. Циљ рада је да се осветли значај њеног теоријског и практичног деловања у области унапређења услова рада библиотека, као дела системског развоја библиотечке делатности у Србији.

Кључне речи: Ана Церанић Ђурић (1943), Народна библиотека Србије, Одељење за унапређење библиотечке делатности, библиотеке, библиотечке зграде, библиотечка опрема, уређење простора

Увод

Теоријско и практично деловање мр Ане Церанић¹ у области унапређења просторних услова и опремања библиотека у Србији представљају резултат системског приступа Народне библиотеке Србије овој проблематици српског библиотекарства. У настојању да се пружи целовита слика њеног рада², у тексту је дат посебан осврт на ангажовање на стандардизацији простора и опремања библиотека, теоријски рад и анализу тадашњег стања у библиотекама и активности Пројектног атељеа при Народној библиотеци Србије. Премда је реч о стручном раднику који је обележио читаву једну епоху српског библиотекарства, у библиотекарским стручним часописима је о њој објављен свега један рад³, сада већ давне 1986. године. Текст је публикован поводом доделе награде „Милорад Панић – Суреп“ за 1986. годину.⁴

Почетак професионалног ангажмана у Народној библиотеци Србије везује се за период окончања изградње нове зграде ове библиотеке и најављену модернизацију пословања, детаљно разрађену у документу *Програм развоја Народне библиотеке СР Србије за период 1970–1980*.⁵ Њена прва радна позиција била је место пројектанта у Одељењу за техничке послове које је у току 1970. имало две групе задатака: „а) организационо кадровско формирање ове службе и постављање основа за њен рад; и б) рад на свим пословима око завршавања нове зграде Библиотеке и набављање техничке опреме“.⁶ Већ током наредне године Одељење

¹ Будући да је највећи број радова објавила под презименом Церанић и да је тако позната широј професионалној јавности, у наслову и самом раду коришћено је ово презиме.

² Ана Церанић рођена је 30. октобра 1943. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1968. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на ком је 1985. године и магистрала одбранивши тезу под називом „Перспективе културног развоја стамбеног комплекса Дорћол I“. У Грађевинском предузећу „7. јули“ у Београду запослила се у новембру 1968. као инжењер на градилишту, а од новембра наредне године радила је пословима шефа градилишта Народне библиотеке СР Србије. У овој установи радила је од октобра 1970. до краја новембра 1998. године, краћи период у Одељењу за техничке послове а од јула 1972. у Одељењу за унапређење библиотечке службе. – Архива Народне библиотеке Србије, Персонални досије Ане Ђурић.

³ „Добитници награде 'Милорад Панић-Суреп' за 1986. годину“, *Заједница библиотека: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 14, бр. 1/4 (1986): 105–109.

⁴ Уз награду „Милорад Панић-Суреп“, награђена је и Спомен-плакетом Народне библиотеке СР Србије (1973). Добитник је и следећих признања: Захвалница „за саветодавну помоћ око уређења Библиотеке“ (Матична библиотека Александровац, 1979); Плакета „за успешну сарадњу и посебан допринос на изградњи спомен-библиотеке Велика Плана“ (Скупштина самоуправне интересне заједнице културе општине Велика Плана, 1981) и Захвалница „за сарадњу и допринос на остваривању повољних услова за ширење књиге у општини Власотинце“ (Самоуправна интересна заједница културе Власотинце, 1985). – Приватна архива Ане Ђурић.

⁵ *Осим* тога, добила је Захвалницу „за изузетно залагање и допринос развоју Ресавске библиотеке“ (Ресавска библиотека у Свилајнцу, 1986) која се чува се у збирци докумената у Завичајном одељењу поменуте установе. – Оливера Мијаиловић, e-mail ауторки, 3. 7. 2023.

⁶ „Програм развоја Народне библиотеке СР Србије за период 1970–1980“, *Заједница библиотека: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 1, бр. 2 (1970): 43–67.

⁶ Народна библиотека СР Србије, *Извештај о раду 1970* (Београд: Народна библиотека СР Србије, 1971), 106.

почиње да пружа техничку помоћ и другим библиотекама⁷, а од 1972. ови послови настављени су у оквиру Одељења за унапређење библиотечке службе, потоњег Одељења за унапређење библиотечке делатности.⁸

На ширем професионалном плану важно је било доношење докумената *Проекција развоја библиотекарства у СР Србији од 1970–1981* и *Програм развоја библиотекарства од 1971–1975*⁹, који „...представљају, по својој целовитости, систематичности и посвећености стручном и научном раду, јединствене документе у историји библиотекарства у Србији“.¹⁰ Део *Програма* односио се на реализацију плана модернизације библиотекарства у Србији „...које треба да се развије у globalni integracioni sistem kulturno-prosvetne, obrazovne, naučne i informacione delatnosti“.¹¹ У том смислу, за остваривање претходног и првог услова – планске изградње савременог библиотечног простора, било је потребно изградити и утврдити његову концепцију на основу које би се приступило „...izradi većeg broja idejnih projekata o bibliotečkim zgradama“.¹² Једна од мера за решавање ових задатака била је да „...odgovarajuća služba Narodne biblioteke SR Srbije pristupi izradi više idejnih projekata o bibliotečkim zgradama“.¹³

Ангажовање Ане Церанић на стандардизацији просторних услова и опреме библиотека

Седамдесете године 20. века у српском библиотекарству означило је доношење стандарда за поједине типове библиотека. Тако су први стандарди за јавне библиотеке формулисани као *Минимум стандарда за народне библиотеке* објављени 1970. године у часопису *Заједница библиотека*, а у годинама које следе биће објављени и *Нацрт стандарда за школске библиотеке*, *Предлог стандарда за народне библиотеке у Србији* и *Предлог стандарда за покретне народне библиотеке (библиобусе)*. На савезном нивоу, овај период карактерише доношење југословенских стандарда за поједине типове библиотека (народне, школске, специјалне и библиотеке универзитета у Југославији), као и за просторије и опрему библиотека.

У наставку су посебно сагледана два документа у чијој је изради непосредно учествовала Ана Церанић, о чему сведочи више објављених текстова.

⁷ Народна библиотека СР Србије, *Извештај о раду 1971* (Београд: Народна библиотека СР Србије, 1972), 105.

⁸ Данашње Одељење за матичне послове, образовање, истраживање и развој библиотечно-информационог система Народне библиотеке Србије.

⁹ *Projekcija razvoja bibliotekarstva u SR Srbiji od 1971–1980. godine i Program razvoja bibliotekarstva od 1971–1975. godine* (Београд: Републичка заједница матичних библиотека СР Србије, 1971).

¹⁰ Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, *Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства* (Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета, 2012), 63.

¹¹ *Projekcija razvoja bibliotekarstva u SR Srbiji od 1971–1980. godine i Program razvoja bibliotekarstva od 1971–1975. godine*, 39.

¹² *Ibid.*, 40.

¹³ *Ibid.*

Комисија за изградњу и опрему библиотека¹⁴ Савеза друштава библиотекара Југославије сачинила је предлог *Југословенских стандарда за просторије и опрему библиотека*¹⁵, усвојених на VII скупштини Савеза одржаној 1977. године у Херцег Новом. Документом су обухваћене народне, школске, универзитетске, специјалне и покретне библиотеке, а стандарди се односе на опште услове за библиотечке зграде, димензионирање и функционалност простора за сваки наведени тип, као и на потребну библиотечку и техничку опрему. Заснивају се на до тада постојећим стандардима за поједине типове библиотека, страним стручним изворима и литератури из области архитектуре.

Настали су у времену појачане активности у области пројектовања, изградње и адаптације библиотечких зграда у СФР Југославији¹⁶ и њихово доношење представљало је неопходну меру да се ова област надаље успешно реализује. Осмишљени су тако да служе као основа за израду републичких и покрајинских стандарда за простор и опрему библиотека.¹⁷ Пишући о њима, Ана Церанић наглашава да их је важно учинити обавезом „...bilo zakonom ili društvenim dogovorom, kako za biblioteke i bibliotekare, isto tako i za sve druge društvene činioce, od kojih zavisi ostvarivanje programa razvoja bibliotekarstva u okviru društvenih planova razvoja opština, regiona, pokrajina i republika“.¹⁸ Такође истиче да је заузимање за њихову стриктну примену заправо залагање да се обезбеде минимални услови. „U praksi smo se često susretali sa parolom 'bolje išta, nego ništa'. Mislim da apsolutno moramo biti protivnici takvih shvatanja, koja dozvoljavaju improvizaciju i polovična rešenja, čime se, u stvari, prava rešenja samo prolongiraju“.¹⁹

¹⁴ Комисија је конституисана 27. марта 1976. године у саставу: дипл. инг. арх. Ана Церанић (председник), Душан Тохол (Народна и универзитетска библиотека БиХ, Сарајево), Василије Јововић (Библиотека Техничког факултета, Титоград), Бранко Ханж (Национална и свеучилишна књижница, Загреб; заменик Злата Коларец, Градска књижница, Загреб), Милица Радовановић (Градска библиотека, Карловац), мр Милева Милев (Библиотека Македонске академије на науките и уметностите, Скопље), др Бранко Берчић (Народна ин универзитетна књижница, Љубљана; заменик Анчка Корже Трајнар, Народна ин универзитетна књижница, Љубљана) и Лидија Паци Исмаили (Народна и универзитетска библиотека Косова, Приштина) – Ана Ceranić, „Izveštaj Komisije za izgradnju i opremu biblioteka“, u *Sedma skupština Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, Herceg-Novi 26–28. septembar 1979*, urednik Dragoljub Bojović (Herceg Novi: Savez društava bibliotekara Jugoslavije, 1979), 124.

¹⁵ Комисија за изградњу и опрему библиотека Савеза друштава библиотекара Југославије, „Predlog jugoslovenskih standarda za prostorije i opremu biblioteka“, u *Sedma skupština Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, Herceg-Novi 26–28. septembar 1979*, urednik Dragoljub Bojović (Herceg Novi: Savez društava bibliotekara Jugoslavije, 1979), 162–172.

¹⁶ Ceranić, „Izveštaj Komisije za izgradnju i opremu biblioteka“, 125.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ана Ceranić, „Jugoslovenski standardi za prostorije i opremu biblioteka“, *Informatika: časopis za teoriju i praksu naučnih, tehničkih i ekonomskih informacija i dokumentacije* Godina 13, br. 3 (1979): 151.

¹⁹ Ана Ceranić, „Jugoslovenski standardi za prostorije i opremu biblioteka“, u *Sedma skupština Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, Herceg-Novi 26–28. septembar 1979*, urednik Dragoljub Bojović (Herceg Novi: Savez društava bibliotekara Jugoslavije, 1979), 99.

Други документ, *Стандарди за народне библиотеке*²⁰, Ана Церанић је приредила заједно са Лепосавом Чукић колегиницом из Одељења за унапређење библиотечке делатности Народне библиотеке Србије. Након одржане јавне расправе о предлогу Стандарда, урађених измена и допуна текста, коначна верзија је разматрана и прихваћена у Библиотечком савету Републике, Републичком комитету за културу и Републичкој заједници културе 1986, а објављена 1987. године у часопису *Заједница библиотека*.²¹ Овај текст заснован је на предлозима стандарда за народне библиотеке и покретне народне библиотеке у Србији, минимуму Југословенских стандарда за народне библиотеке, Југословенским стандардима за простор и опрему библиотека, стандардима за народне библиотеке IFLA-е и Закону о библиотечкој делатности у СР Србији. Обухватају народне библиотеке, односно општинске народне матичне библиотеке и стационарне и покретне огранке.²² Овим документом су регулисана питања функција народних библиотека, простора, опреме, фондова, организације и коришћења, кадра, те финансирање, а наводе минималне услове за рад овог типа библиотека. У посебним поглављима детаљно су разрађена питања простора и опреме народне матичне библиотеке у погледу општих услова, величине и намене простора, као и библиотечке опреме. У засебном делу сагледани су сви елементи у вези са библиотечким огранцима, укључујући специфичности које се односе на њихов простор и опрему. Предвиђена је и потреба ревизије стандарда на сваких пет до десет година.

Међутим, са изузетком *Стандарда за библиотеке Београда* из 1996. године, који су дефинисали само колекције и особље јавних библиотека²³, наредни стандарди за јавне библиотеке у Србији почели су са применом 2010. године када су их усвојили управни одбори Библиотекарског друштва Србије, Заједнице матичних библиотека Србије, Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске.²⁴ На основу *Закона о библиотечко-информационој делатности*²⁵ из 2011. године донет је *Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности*.²⁶

²⁰ Лепосава Чукић и Ана Церанић, приређивачи, „Стандарди за народне библиотеке: Београд, 1986. године“, *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 15, бр. 1/4 (1987): 37–73.

²¹ Исто: 37.

²² Исто: 38–39.

²³ Владимир Шекуларца, „Мрежа јавних библиотека Србије у периоду од 2000. до 2016. године“, Народна библиотека Србије, преузето 25. 12. 2023, <https://nb.rs/wp-content/uploads/2021/09/Narodnebiblioteke-2003.pdf>.

²⁴ „Стандарди за јавне библиотеке у Републици Србији“, *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 52, бр. 1–4 (2010): 197–217.

²⁵ „Закон о библиотечко-информационој делатности“, *Службени гласник Републике Србије* бр. 52 (2011).

²⁶ „Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности“, *Службени гласник Републике Србије* бр. 39 (2013).

Ана Церанић о архитектури библиотека, простору и опреми

Ана Церанић аутор је више десетина библиографских јединица (објављених самостално и у коауторству), а најбројнији су чланци публиковани у стручним часописима *Библиотекар*, *Заједница библиотека* и *Библиотекарство*.

Поред прилога посвећених стандардима, Ана Церанић је објавила текстове о новој згради Народне библиотеке Србије, изградњи нових и адаптацији библиотечких објеката, потребама и стању у српским библиотекама у погледу просторних услова и њихове опреме, корисничком библиотечком простору и библиотекама у саставу домова културе.

Први текст посвећен новој згради Народне библиотеке Србије објављен је у време пре њеног отварања за јавност и, сагледавајући архитектонско решење објекта, уједно најављује појединости везане за даље уређење ентеријера²⁷ које ће детаљније бити описане након свечаног отварања 6. априла 1973. године.²⁸ Занимљив је прилог настао након вишегодишњег рада националне библиотеке у коме је дат осврт на организацију објекта, указано на уочене предности одређених просторних решења, али и мање недостатке који су, како сама наводи, неминовни када су у питању такви капитални објекти.²⁹

Ана Церанић је писала о адаптацији и изградњи других домаћих, али и иностраних библиотека.³⁰ Међутим, највећи број радова посвећен је анализи просторних услова и стању опреме у српским библиотекама.³¹ За проучавање развоја јавних библиотека у Србији и ближи увид у услове њиховог рада током седамдесетих

²⁷ Ана Церанић, „Нова зграда Народне библиотеке“, *Библиотекар: часопис Друштва библиотекара СР Србије* Година 22, бр. 5 (1970): 456–461.

²⁸ Ана Церанић, „У новој Народној библиотеци“, *Библиотекар: часопис Друштва библиотекара СР Србије* Година 25, бр. 2 (1973): 160–163.

²⁹ Ана Церанић, „Iskustva Narodne biblioteke Srbije u novoj zgradi s aspekta funkcionalnog uređenja prostora“, *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Година 33, ванредни бр. (1987): 15–18.

³⁰ Себирад Матић и Ана Церанић, „Уз идејни пројект Градске библиотеке Панчево“, *Савремена библиоотека: стручни библиотечки часопис* Година 4, бр. 2 (1972): 9–17; Ана Церанић, „Нове библиотечке зграде у Србији“, *Библиотекар: часопис Друштва библиотекара СР Србије* Година 26, бр. 4–6 (1974): 75–78; Ана Церанић, „Библиотека града Београда – реконструкција и обнова“, *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Година 33, ванредни бр. (1987): 85–87; Ана Церанић, „Две нове библиотеке у Мађарској“, *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 37, бр. 1/3 (1985): 71–75.

³¹ Ана Церанић, „Нека актуелна питања изградње библиотека у Србији“, *Библиотекар: часопис Савеза библиотечких радника Србије* Година 30, бр. 1–6 (1978): 36–39; Ана Церанић, „Просторије и техничка опрема народних библиотека у 1978. години“, *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 8, бр. 2 (1980): 61–62; Владимир Јокановић и др., „Народне библиотеке у СР Србији ван територија САП у 1980. години, са освртом на развој од 1970–1980. године“, *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 9, бр. 2 (1981): 15–45; Ана Церанић, „Стање библиотечког простора у народним библиотекама Србије крајем 1980. године“, *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 9, бр. 2 (1981): 9–10; Ана Церанић, „Пројекција развоја библиотекарства и питање библиотечког простора“, *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 33, бр. 1–6 (1981): 115–126; Ана Церанић, „Примат књиге у развоју културе великог града: просторна решења београдских библиотека“, *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Година 31 (1985): 42–45.

година 20. века значајно је више урађених анализа, али ваља издвојити једну у којој је стање на крају 1980. године упоређено са доступним подацима за 1970.³² Према је указано на приметан развој у области унапређења просторних услова и доступне опреме у јавним библиотекама Србије ван територија покрајина током десетогодишњег периода и даље постоје значајни проблеми у овој области, посебно када се узму у обзир потребе у односу на стандарде. Даљи напредак у овој области Ана Церанић види у утврђивању даље концепције планске изградње библиотечког простора. Свој допринос предлогу модела општинског/међуопштинског библиотечко-информационог система (БИС) Одељења за унапређење и развој библиотечке делатности Народне библиотеке Србије дала је у делу који се тиче просторних потреба, уређења и опремања јавних, школских, специјалних и високошколских библиотека.³³

Приказ стања простора и опреме библиотека Србије ван територија покрајина објављен је у делу извештаја *Obim i struktura bibliotečke delatnosti u SR Srbiji van teritorija SAP u 1982. godini*.³⁴ Узимајући у обзир типове библиотека које разматра и аспекте њиховог пословања, резултати истраживања дају до тада најобухватнији приказ библиотечке делатности на овом простору. Истраживање је провела Народна библиотека Србије и обухвата ову институцију, јавне, школске, библиотеке високих и виших школа, специјалне библиотеке и ИНДОК јединице. У посебним поглављима сагледани су следећи аспекти њиховог пословања: мрежа, простор и опрема, фондови, социо-професионална структура читалачке публике, коришћење фондова, кадар, стручна организованост библиотека и финансирање библиотечке делатности. Прикупљене податке о простору и опреми (библиотечки намештај и техничка опрема) Ана Церанић тумачи на укупном плану, па потом и на нивоу региона и општина.

Уређењу и опремању простора за кориснике посебна пажња је посвећена у два текста у којима се истиче потреба за њиховим увећањем, модернизацијом и увођењем савремене опреме.³⁵ У време растућег броја изграђених домова културе у Србији, Ана Церанић се бавила организовањем библиотека у њиховом саставу. Дајући јасне смернице за њихову изградњу, она оцењује неповољну ситуацију у погледу просторних капацитета у Србији и истиче неопходност деловања ове врсте библиотека у оквиру јединствене библиотечке мреже града.³⁶

³² Јокановић и др., „Народне библиотеке у СР Србији...“.

³³ Владимир Јокановић и др., „Општински/међуопштински (регионални) библиотечко-информациони систем“, *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 16, бр. 1 (1988/1989): 18–42.

³⁴ Narodna biblioteka Srbije. *Obim i struktura bibliotečke delatnosti u SR Srbiji van teritorija SAP u 1982. godini* (Београд: Народна библиотека Србије, 1985).

³⁵ Ана Церанић, „Простори за кориснике у библиотекама Србије“, у *Uporabniki in knjižnice: zbornik referatov 12. skupščine Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Bled, 21–23. april 1988* (Ljubljana: Zveza društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, 1989), 209–213; Ана Церанић, „Услови читања у нашим библиотекама“, у *Пут књиге до читаоца посредством библиотека: зборник радова* (Београд: Народна библиотека Србије: Заједница матичних библиотека Србије, 1983), 72–78.

³⁶ Ана Церанић, „Планирање и изградња библиотека у урбаном културним центрима“, *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Година 32 (1986): 86.

Ову тему представила је и у излагању *Planning, projecting and building of cultural center libraries* на 8. семинару IFLA Секције за библиотечке зграде и опрему (IFLA Library Buildings and Equipment Section) одржаном 1987. године у Велсу, а објављеном у зборнику са поменутог скупа.³⁷ Додатно, своја инострана искуства поделила је са стручном јавношћу у више објављених извештаја о семинарима поменуте Секције³⁸ којима је присуствовала. Она су, сасвим сигурно, допринела и њеном бољем увиду у актуелности и правце деловања у области архитектуре библиотека на међународном плану.

Посебно место у раду Ане Церанић заузима публикација *Упутство о унутрашњем уређењу библиотека*³⁹ коју је 1981. године објавила Народна библиотека Србије. Засновано на домаћим и иностраним изворима, стандардима и упутствима који се баве појединим типовима библиотека, проблематици библиотечног простора и стручној литератури из области архитектуре, ово дело представља јединствени библиотечарски приручник намењен налажењу „...оптималних услова приликом смештаја библиотечног фонда и његове заштите, коришћења библиотеке, стручног рада библиотечног особља и сл.“⁴⁰ Посебна поглавља посвећена су библиотечној опреми, унутрашњој обради зидова, подовима и осветљењу, као и мерама заштите. Осмишљен је да се користи приликом израде програма једне библиотеке, али и да буде полазна основа при дефинисању потребног простора библиотека у саставу, те адаптацији објеката првобитне друге намене за потребе библиотеке или већ постојећих библиотечких простора. Уз обиље илустрација, указује на потребе библиотека различитих типова (националне, јавне, школске, високошколске, специјалне и покретне).

Пројектни атеље Народне библиотеке Србије

Почетак рада Пројектног атељеа при Народној библиотеци Србије везује се за 1971. годину када Ана Церанић почиње да пружа техничку помоћ библиотекама у Србији. Деловање Атељеа огледало се у разноврсним активностима: изради идејних пројеката нових библиотека, пројеката адаптације и доградње постојећих зграда, ентеријера, пројектних задатака и програма изградње, као и пружању помоћи и давању стручних мишљења о већ постојећим објектима,

³⁷ Ana Ceranić, "Planning, projecting and building of cultural centre libraries", in *Library Buildings: Preparations for Planning: Proceedings of the Seminar held in Aberystwyth, August 10–14, 1987*, ed. Michael Dewe (München etc.: K. G. Saur, 1989), 203–207.

³⁸ Ана Церанић, „Трећи интернационални ГИАВ – семинар о изградњи библиотека: (Бремен, СР Немачка, септембра 1977.)“, *Библиотечар: часопис Савеза библиотечких радника Србије* Година 19, бр. 4–6 (1977): 480–481; Ана Церанић, „Седми међународни семинар о библиотечким зградама: (Мађарска, 2–6. јун 1985. године)“, *Библиотечар: часопис за теорију и праксу библиотечарства* Година 37, бр. 1/3 (1985): 235; Ана Церанић, „Осма ИФЛА – семинар о библиотечким зградама“, *Библиотечар: часопис за теорију и праксу библиотечарства* Година 40, бр. 1/2 (1988): 99.

³⁹ Ана Церанић, *Упутство о унутрашњем уређењу библиотека* (Београд: Народна библиотека Србије, 1981).

⁴⁰ Исто, VII.

опреми, предложеним локацијама за нове библиотеке, и слично.⁴¹ Тако је, према подацима из *Извештаја о раду* за 1971. годину, у оквиру Одељења за техничке послове у том смислу пружена помоћ за више библиотека. Следеће године, у *Извештају о раду* уз податке о урађеним пројектима и пруженој стручној помоћи у том домену наводи се да су, у циљу планског обављања ових задатака, народне библиотеке на територији СР Србије замољене да Библиотеку обавесте о потребама у погледу пружања помоћи око изградње просторија и њиховог опремања и да ће се, узимајући у обзир велики број захтева, направити редослед приоритета.⁴²

Сумирајући резултате рада ове службе, у тексту објављеном у часопису *Библиотекар* за 1981. годину, Ана Церанић наводи да је до тог тренутка урађено преко 40 различитих пројеката за народне библиотеке, огранке и читаонице, библиотеке основних и средњих школа и специјалне библиотеке и да је њима обухваћено преко 20.000 m² простора, од чега је међутим реализовано нешто више од једне трећине.⁴³ Помињу се следећи пројекти: „...идејни пројекти нових библиотека у Светозареву, Великој Плани и Кривој Реци, пројекти адаптације и ентеријера библиотека у Краљеву, Т. Ужицу, Крушевцу, Врњачкој Бањи, Рековцу, Брусу, Лајковцу, Белој Паланци, затим у Београду: пројекат унутрашњег уређења Библиотеке ССИП-а, Центра за дечју књигу, као и више библиотечких огранака, школских библиотека итд.“⁴⁴

Овде је потребно посебно истаћи зграду Матичне библиотеке „Радоје Домановић“ у Великој Плани, чији је идејни пројекат и пројекат ентеријера у целини дело Ане Церанић.⁴⁵

Мада је на територији бивше СФРЈ било покушаја да се сличне службе формирају у СР Словенији и Босни и Херцеговини, на јединственост њеног рада указује чињеница да је била ангажована и ван територија СР Србије.⁴⁶

Служба је у саставу Одељења за развој и унапређење библиотечке делатности функционисала до 1998. године, односно до одласка Ане Церанић у пензију. Након тога, Одељење је, сагласно законом дефинисаним задацима Народне библиотеке Србије и у складу са овлашћењима запослених, наставило да пружа помоћ библиотекама у погледу давања стручних мишљења о просторним условима, адекватној опреми и функционалном уређењу простора библиотека. Међутим, до данас у њему више није радио архитекта.

⁴¹ Церанић, „Пројекција развоја библиотекакарства...“: 118.

⁴² Народна библиотека СР Србије, *Извештај о раду 1972* (Београд: Народна библиотека СР Србије, 1973), 61.

⁴³ Церанић, „Пројекција развоја библиотекакарства...“: 118.

⁴⁴ Исто.

⁴⁵ Србислав Миленковић, „Матична библиотека у Великој Плани под новим кровом“, *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекакарства* Година 33, бр. 1–6 (1981): 185–186.

⁴⁶ Церанић, „Пројекција развоја библиотекакарства...“: 119.

Закључна разматрања

Значај деловања Ане Церанић за унапређење просторних услова и опремања библиотека у Србији несумњив је и део је свеукупног рада на унапређењу библиотечке делатности у националним оквирима. Као дипломирани инжењер архитектуре, а потом и магистар, своје знање и вештине стечене формалним образовањем и даљим усавршавањем у поменутој области уско је специјализовала за област библиотекарства.

Учешће у изради норматива за зграде, уређење ентеријера и опремање библиотека, проучавање и анализа стања у српским библиотекама у том домену и помоћ при изградњи и адаптацији библиотечких простора чине три аспекта њеног професионалног ангажмана.

Ана Церанић залагала се за успостављање и обавезност стандарда у области којом се бавила, указујући на то да је њихово поштовање предуслов за даљи развој библиотека. У анализама стања у српским библиотекама, прецизно и темељно тумачи податке који се односе на простор и опрему. Сагледавајући их у контексту потреба дефинисаних стандардима, износила је своје виђење превазилажења проблема. У објављеним прилозима трудила се да укаже на важност тематике којом се бавила и нема сумње да је њено залагање на том плану значајно допринело да се овом, горућем питању библиотекарства поклони пажња коју заслужује. Са данашњег становишта, они представљају драгоцене изворе како за проучавање историје појединачних библиотека, тако и за истраживање развоја библиотекарства друге половине 20. века.

Своје знање и искуство стечено вишегодишњим свестраним бављењем просторима библиотека Ана Церанић је обликовала у методско упутство и тиме дала основу за унапређење и уређење библиотечких простора неопходних за развој њиховог укупног пословања. Захваљујући њеном ангажовању на изради програма изградње и пројеката зграда и ентеријера широм земље, Народна библиотека Србије је током готово три деценије на посебан и струци потребан начин допринела унапређењу услова у српским библиотекама.

Литература и извори:

1. Архива Народне библиотеке Србије. Персонални досије Ане Ђурић.
2. „Добитници награде 'Милорад Панић-Суреп' за 1986. годину“. *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 14, бр. 1/4 (1986): 105–109.
3. „Закон о библиотечко-информационој делатности“. *Службени гласник Републике Србије* бр. 52 (2011).
4. Јокановић, Владимир и др. „Народне библиотеке у СР Србији ван територија САП у 1980. години, са освртом на развој од 1970–1980. године“. *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 9, бр. 2 (1981): 15–45.

5. Јокановић, Владимир и др. „Општински/међуопштински (регионални) библиотечно-информациони систем“. *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 16, бр. 1 (1988/1989): 18–42.
6. Комисија за изградњу и опрему библиотека Saveza društava bibliotekara Jugoslavije. „Предлог југословенских стандарда за просторије и опрему библиотека“. У *Sedma skupština Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, Herceg-Novi 26–28. septembar 1979*. Уредник Dragoljub Vojović, 162–172. Herceg Novi: Savez društava bibliotekara Jugoslavije, 1979.
7. Матић, Себирад и Ана Церанић, „Уз идејни пројект Градске библиотеке Панчево“. *Савремена библиотека: стручни библиотечки часопис* Година 4, бр. 2 (1972): 9–17.
8. Миленковић, Србислав. „Матична библиотека у Великој Плани под новим кровом“. *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 33, бр. 1–6 (1981): 185–186.
9. Народна библиотека СР Србије. *Извештај о раду 1970*. Београд: Народна библиотека СР Србије, 1971.
10. Народна библиотека СР Србије. *Извештај о раду 1971*. Београд: Народна библиотека СР Србије, 1972.
11. Народна библиотека СР Србије. *Извештај о раду 1972*. Београд: Народна библиотека СР Србије, 1973.
12. Narodna biblioteka Srbije. *Obim i struktura bibliotečke delatnosti u SR Srbiji van teritorija SAP u 1982. godini*. Београд: Narodna biblioteka Srbije, 1985.
13. „Правилник о националним стандардима за обављање библиотечно-информационе делатности“. *Службени гласник Републике Србије* бр. 39 (2013).
14. Приватна архива Ане Ђурић.
15. „Програм развоја Народне библиотеке СР Србије за период 1970–1980“. *Заједница библиотека: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 1, бр. 2 (1970): 43–67.
16. *Projekcija razvoja bibliotekarstva u SR Srbiji od 1971–1980. godine i Program razvoja bibliotekarstva od 1971–1975. godine*. Београд: Републичка заједница матичних библиотека SR Србије, 1971.
17. „Стандарди за јавне библиотеке у Републици Србији“. *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 52, бр. 1–4 (2010): 197–217.
18. Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. *Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства*. Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета, 2012.
19. Ceranić, Ana. „Biblioteka grada Beograda – rekonstrukcija i obnova“. *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Godina 33, vanredni br. (1987): 85–87.
20. Церанић, Ана. „Две нове библиотеке у Мађарској“. *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 37, бр. 1/3 (1985): 71–75.
21. Ceranić, Ana. „Izveštaj Komisije za izgradnju i opremu biblioteka“. У *Sedma skupština Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, Herceg-Novi 26–28. septembar 1979*. Уредник Dragoljub Vojović, 124–126. Herceg Novi: Savez društava bibliotekara Jugoslavije, 1979.
22. Ceranić, Ana. „Iskustva Narodne biblioteke Srbije u novoj zgradi s aspekta funkcionalnog uređenja prostora“. *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Godina 33, vanredni br. (1987): 15–18.
23. Ceranić, Ana. „Jugoslovenski standardi za prostoriје i opremu biblioteka“. *Informatika: časopis za teoriju i praksu naučnih, tehničkih i ekonomskih informacija i dokumentacije* Godina 13, br. 3 (1979): 150–151.

24. Ceranić, Ana. „Jugoslovenski standardi za prostorije i opremu biblioteka“. U *Sedma skupština Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, Herceg-Novi 26–28. septembar 1979.* Urednik Dragoljub Bojović, 96–99. Herceg Novi: Savez društava bibliotekara Jugoslavije, 1979.
25. Церанић, Ана. „Нека актуелна питања изградње библиотека у Србији“. *Библиошкар: часопис Савеза библиошечких радника Србије* Година 30, бр. 1–6 (1978): 36–39.
26. Церанић, Ана. „Нова зграда Народне библиотеке“. *Библиошкар: часопис Друштва библиотекара СР Србије* Година 22, бр. 5 (1970): 456–461.
27. Церанић, Ана. „Нове библиотечке зграде у Србији“. *Библиошкар: часопис Друштва библиотекара СР Србије* Година 26, бр. 4–6 (1974): 75–78.
28. Церанић, Ана. „Осма ИФЛА – семинар о библиотечким зградама“. *Библиошкар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 40, бр. 1/2 (1988): 99.
29. Ceranić, Ana. “Planning, projecting and building of cultural centre libraries“. In *Library Buildings: Preparations for Planning: Proceedings of the Seminar held in Aberystwyth, August 10–14, 1987*, edited by Michael Dewe, 203–207. München etc.: K. G. Saur, 1989.
30. Ceranić, Ana. „Planiranje i izgradnja biblioteka u urbanim kulturnim centrima“. *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Година 32 (1986): 83–86.
31. Церанић, Ана. „Примат књиге у развоју културе великог града: просторна решења београдских библиотека“. *Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine* Година 31 (1985): 42–45.
32. Церанић, Ана. „Пројекција развоја библиотекарства и питање библиотечног простора“. *Библиошкар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 33, бр. 1–6 (1981): 115–126.
33. Ceranić, Ana. „Prostori za korisnike u bibliotekama Srbije“. U *Uporabniki in knjižnice: zbornik referatov 12. skupščine Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Bled, 21–23. april 1988*, 209–213. Ljubljana: Zveza društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, 1989.
34. Церанић, Ана. „Просторије и техничка опрема народних библиотека у 1978. години“. *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 8, бр. 2 (1980): 61–62.
35. Церанић, Ана. „Седми међународни семинар о библиотечким зградама: (Мађарска, 2–6. јун 1985. године)“. *Библиошкар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* Година 37, бр. 1/3 (1985): 235.
36. Церанић, Ана. „Стање библиотечног простора у народним библиотекама Србије крајем 1980. године“. *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 9, бр. 2 (1981): 9–10.
37. Церанић, Ана. „Трећи интернационални FIAB – семинар о изградњи библиотека: (Бремен, СР Немачка, септембра 1977.)“. *Библиошкар: часопис Савеза библиошечких радника Србије* Година 19, бр. 4–6 (1977): 480–481.
38. Церанић, Ана. „У новој Народној библиотеци“. *Библиошкар: часопис Друштва библиотекара СР Србије* Година. 25, бр. 2 (1973): 160–163.
39. Церанић, Ана. *Упутство о унутрашњем уређењу библиотека*. Београд: Народна библиотека Србије, 1981.
40. Церанић, Ана. „Услови читања у нашим библиотекама“. У *Пут књиге до читаоца посредством библиотека: зборник радова*, 72–78. Београд: Народна библиотека Србије: Заједница матичних библиотека Србије, 1983.

41. Чукић, Лепосава и Ана Церанић, приређивачи. „Стандарди за народне библиотеке: Београд, 1986. године“. *Заједница: информативни орган Заједница матичних библиотека Србије* Година 15, бр. 1/4 (1987): 37–73.
42. Шекуларац, Владимир. *Мрежа јавних библиотека Србије у периоду од 2000. до 2016. године*. Преузето 25. 12. 2023. <https://nb.rs/wp-content/uploads/2021/09/Narodnebiblioteke-2003.pdf>.

ANA CERANIĆ'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF LIBRARIANSHIP: PREMISES AND EQUIPMENT OF LIBRARIES IN SERBIA

Summary

The paper presents and analyzes the professional contribution of Ana Ceranić, MA, who spent most of her career in the National Library of Serbia.

Ana Ceranić (married Đurić) was born in Belgrade on October 30, 1943. She graduated from the Faculty of Architecture of the University of Belgrade and obtained the master's degree in 1985.

In 1968, she worked at the Construction Company "7. July" in Belgrade and was the head of the construction site of the National Library of Serbia. After that, she worked in the National Library from 1970 to 1998, briefly in the Department for Technical Affairs and from 1972 to 1972 in the Department for the Improvement of Library Activities.

She is the author of numerous works dealing with libraries' interior design and equipment, participated in numerous domestic and international expert meetings, and was directly engaged in solving practical problems related to the improvement of spatial conditions in libraries. She was the president of the Commission for the Construction and Equipment of Libraries of the Union of Associations of Librarians of Yugoslavia.

The paper considers the contribution of Ana Ceranić in the fields of standardization of spatial conditions and equipment of libraries and the development of methodological instructions for the interior design of libraries. Furthermore, the article explores numerous published sources dealing with individual library buildings, the state of libraries in Serbia regarding spatial conditions, and library and technical equipment.

Ana Ceranić's work will also be considered through the activities of providing professional assistance to libraries in Serbia during the design, adaptation, construction and equipping of libraries.

The paper is based on published contributions and monographic publications signed by Ana Ceranić independently and in co-authorship, her personal archive, work reports and development programs of the National Library of Serbia. The aim of this paper is to shed light on the importance of the theoretical and practical activities of Ana Ceranić in the field of improving the working conditions of libraries, as part of the systemic development of library activity in Serbia.

Keywords: Ana Ceranić Đurić (1943), National Library of Serbia, Department for the Improvement of Library Activities, Libraries, Library buildings, Library equipment, Arrangement of the library space